

Received-Makale Geliş Tarihi 12.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1723-1730

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17013252

Nesrin Hangül

<https://orcid.org/0000-0002-6019-3487>

Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1949 Yılı Raporlarında Aleviler

Alevi in the 1949 Reports of the Republican People's Party

ÖZET

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tek Parti Döneminde, Maraş Milletvekili Hasan Reşit Tankut ve Aksaray Milletvekili Besim Atalay tarafından kaleme alınan raporlar ile yazarı tespit edilemeyen 21 Mart 1949 tarihli belge, Anadolu Aleviliği üzerine yapılan resmi değerlendirmeleri ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu raporlar, yalnızca Alevi topluluklarına yönelik algı ve tutumları değil, aynı zamanda dönemin siyasal stratejileri ile etnik-dini gruplara yönelik yaklaşım biçimlerini anlamak açısından da önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Raporlarda, Alevilerin Anadolu'nun bazı bölgelerinde dağınık, bazı bölgelerinde ise büyük gruplar halinde yaşadığı belirtilirken bu toplulukların genellikle Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuştukları ve halk arasında Alevi, Tahtacı, Kızılbaş gibi isimlerle anıldıkları ifade edilmiştir. Ayrıca, dede, seyit, şeyh gibi dini önderlik yapıları ve toplumsal dayanışma pratikleri gibi birçok konuda detaylı gözlemler içermektedir. Tankut, Anadolu'daki Alevi varlığını sadece sosyolojik ve dini bir yapı olarak değil, aynı zamanda siyasi bir potansiyel olarak ele almış, Atalay ise Alevilerle sağlıklı ve kalıcı bir ilişki kurma hedefi doğrultusunda eğitim, iskân, kültürel temsiliyet ve toplumsal iletişim ekseninde çok boyutlu bir yol haritası çizmiştir. Bu raporlardaki bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla ortak dil ve ortak tarih bilincine dayalı bir ulus yaratma politikası güdülmüştür. Bu makalede, söz konusu raporların içeriği doğrultusunda Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki devlet-Alevi ilişkisi ele alınacak, toplulukların sosyolojik özellikleriyle siyasi yapılanmalar arasındaki etkileşimi değerlendirilecektir. Çalışma hazırlanırken söz konusu raporların yanısıra telif ve tetik eserlerden de faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: CHP, Alevilik, Bektaşilik, Besim Atalay, Hasan Reşit Tankut.

ABSTRACT

The reports written by Hasan Reşit Tankut, Member of Parliament for Maraş, and Besim Atalay, Member of Parliament for Aksaray, during the Single Party Period of the Republican People's Party, along with the document dated March 21, 1949, whose author cannot be identified, are significant in that they reveal the official assessments made regarding Anatolian Alevism. These reports are an important source not only for understanding perceptions and attitudes towards Alevi communities, but also for understanding the political strategies of the period and the approaches towards ethnic-religious groups.

The reports indicate that Alevi live scattered in some regions of Anatolia and in large groups in others, and that these communities generally speak Turkish, Kurdish, and Arabic and are known among the people by names such as Alevi, Tahtacı, and Kızılbaş. Furthermore, the reports contain detailed observations on many topics, such as religious leadership structures like dede, seyit, and şeyh, and practices of social solidarity. Tankut approached the Alevi presence in Anatolia not only as a sociological and religious structure but also as a political potential, while Atalay drew up a multidimensional roadmap centered on education, settlement, cultural representation, and social communication with the aim of establishing a healthy and lasting relationship with the Alevi. Based on the information in these reports, it appears that a policy of creating a nation based on a common language and a common historical consciousness was pursued. This article will examine the state-Alevi relationship in the early years of the Republic in line with the content of these reports and will evaluate the interaction between the sociological characteristics of the communities and their political structures. In addition to the reports in question, copyrighted and research works were also used in preparing this study.

Keywords: CHP, Alevism, Bektashism, Besim Atalay, Hasan Reşit Tankut.

1. GİRİŞ

Cumhuriyetin ilanından önce Aleviler modernleşme yanlısı Jön Türkler gibi Millî Mücadele Dönemi'nde de Mustafa Kemal Paşa'yı desteklemişlerdir. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın Alevilerin dini otorite olarak kabul ettiği Bektaşî Tarikatının yöneticisi Çelebi Cemaleddin Efendi'yi ziyaret etmesi Alevilerin Mustafa Kemal Paşa'ya sempati duymasını sağlamıştır (Küçük, 2005; Sökefeld, 2024; Köstüklü, 2010).

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim birliği yasının çıkarılması, yeni alfabenin kabul edilmesi, halifelüğün kaldırılması, laikliğin kabul edilmesi gibi yenilik hareketleri Aleviler arasında büyük bir hoşnutluk yaratmıştır (Öncül, 2013). Fakat 1924 yılında Diyanet İşlerinin kurulmasıyla birlikte din tekrar devlet denetimine girmiştir. Dini hayata bu kurumun belirlediği ve kabul ettiği şekilde izin verilmiştir (Toprak, 2017). 1925'te 677 sayılı yasayla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ise Alevilerin rejime karşı daha temkinli bir tutum geliştirmelerine neden olmuştur. Çünkü bu kanunla Alevilikle ilgili tarikat ve cemaatler de kapatılarak yasaklanmıştır. Şeyhlik, dervişlik, dedelik, çelebilik, babalık, seyitlik gibi ifadelerin kullanımı da yasaklanmıştır. Bu gibi faaliyetler sıkı denetime tabi tutulmuştur. Para ve hapis cezası uygulanmıştır (Maden, 2024; Atatürk Ansiklopedisi, 20 Nisan 2025). Bunun üzerine bir kısım Bektaşî dedesi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Kalanlar ise faaliyetlerine gizli bir şekilde devam etmiştir. Böylece Alevilik meselesi farklı bir boyut kazanmıştır. Bu farklılık değişen dünya düzeni ve sosyo-politik gelişmeler neticesinde evrilerek devam etmiştir (Hakyemez, 2014).

Kurumların laikleştirilmesi süreci devam ederken ulus-devlet modeline geçişte devlet tarafından Türklük esas alınmıştır. Laik devlet anlayışı içerisinde Türklük ulusal kimliği belirleyen en önemli unsur olmuştur (Aksoy, 2010; Uzun, 2024). Bundan dolayı ekonomide, eğitimde, sosyal hayatta Türk kültürünün ve Türk nüfusunun yayılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Farklı özelliklere sahip toplulukların ulusal kimlik altında birleştirilmesi ve aidiyet duygusunun oluşturulabilmesi için devlete olan bağlılıklarının güçlendirilmesi önemli görülmüştür (İnanç-Sada, 2021). Bu bağlamda güçlü bir kültür politikasının sürdürülmesi amaçlanmıştır (Zabunluoğlu, 2018). Şiilik, Kürtlük, Alevilik üzerine hazırlanan raporlarda da Türk birliğini, kültür, ekonomi ve coğrafya bakımından sağlamanın çareleri aranmıştır.

2. 21 MART 1949 TARİHLİ RAPOR

Kardeşim Erişirgil olarak başlayan 21 Mart 1949 tarihli CHP Genel Başkan Vekilliğine sunulan raporda Anadolu'da yaşayan Alevilerle ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. Raporda Alevilerin Anadolu'nun bazı bölgelerinde dağınık halde yaşadığı bazı bölgelerinde ise toplu halde büyük bir vatandaş kitlesinin yaşadığı belirtilmiştir. Bu vatandaşların konuştukları dilin genellikle Türkçe, Kürtçe ve Arapça olduğu halk arasında bu vatandaşlara Alevi, Tahtacı ve Kızılbaş gibi isimler verildiği söylenmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.01.0.0/611.122.2). Bunların Alevilik anlayışlarının birbirine benzemediği fakat her topluluğun Şeyh, Seyit ve Dede adı verilen idarecilerin emri ve telkini altında dayanışma içerisinde yaşadığı vurgulanmıştır. Raporda bu durumun nedeni uzun yıllar üzerlerindeki dini baskıya bağlanmıştır. Ayrıca Alevilerin toplu halde dayanışma içerisinde yaşamaları, yabancılara karşı temkinli olmaları CHP olarak aranan en önemli özelliklerin olduğu belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Böylece bu özellikleri sayesinde Alevileri laiklik çatısı altında Partiye bağlamanın işleri kolaylaştıracağı düşünülmüştür. Bunun için Alevilere iktidar partisi adına emniyetlerini garanti etmenin ve serbest düşünce vaadinde bulunmanın önemine değinilmiştir. Bunun için de öncelikle Şeyh, Seyit ve Dede gibi halk üzerinde büyük etkisi olan idarecilerle anlaşmak gerektiğinden bahsedilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Alevi idarecilerle anlaşmanın da sakıncalı olduğunu çünkü böyle bir durumda parti olarak bu idarecilerin Alevi toplumu üzerindeki hakimiyetini de desteklemiş ve kabul etmiş olduklarına dikkat çekmiştir. Fakat Alevi toplumunu kazanmanın partiye ve iktidara büyük politik fayda getireceğinden bu hususun göz ardı edilebileceği ayrıca belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Görüşmeleri gerçekleştirmek üzere özel ekiplerin kurulması ve bunların gezici kişilerin yardımıyla Alevi topluluklarıyla temasta bulunması tavsiyesi verilmiştir. Raporda bu temasın başarılı geçmesi için Alevi topluluklarıyla ilgili araştırma yapılması, bunların hangi vilayetlerde, hangi bölgelerde ne şekilde oturduklarını ve sayılarının ne kadar olduğunu, nerelerde, ne isimde Şeyh, Seyit ve Dede bulunduğunu ve bunların nüfuz sahalarının ne olduğunu öğrenmenin ve bu bilgiyi harita üzerinde gösterebilecek şekilde elde etmenin parti için olduğu kadar hükümet için de faydalı olacağı önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca gizli bir tebliğ ile kişilerin görevlendirilmesi ve bu kişilerin görevlerini yerine getirirken gizli bir şekilde bilgi toplamaları istenmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

3. MARAŞ MİLLETVEKİLİ HASAN REŞİT TANKUT'UN 20 MART 1949 TARİHLİ RAPORU

Hasan Reşit Tankut, CHP Partisi Genel Başkan Vekiline sunduğu raporda Alevilik inancının imamlık anlayışı ve tarihsel süreci üzerine detaylı bilgiler vermiştir. Aleviler arasında başarılı bir şekilde çalışabilmek için Alevilik hakkında bilgi sahibi olmanın zaruri olduğunu söylemiştir. Bu bağlamda Alevilikle ilgili önemli bilgiler vermiştir. Öncelikle verdiği bilgi imamlarla ilgilidir. Raporunda Aleviliğin bir imama inanmak dini olduğunu bu dine göre yeryüzünde daima diri bir imam olduğunu dile getirmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Bu imamın bazen kendini gösterdiği bazen de gizli kaldığı belirtilmiştir. İmamın da insan olduğunu, ilahi bir ilme sahip olduğunu, temiz ve masum olduğunu, her sözünün göksel olduğunu ifade etmiştir. Raporda imamlık bu şekilde açıklanırken imamlığın ortaya çıkışıyla ilgili de bilgi verilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Müslümanlıkta birinci imamın Hz. Ali olduğu, bazı zamanlarda çeşitli isimler altında mehdi olarak meydana çıktığından ve bir gün yeniden meydana çıkacağından bahsedilmiştir. Ayrıca Alevilerin Hz. Ali imamlığının süresi ve sürenin şekli üzerinde anlaşmazlığa düştüğü ve bu anlaşmazlığın da Alevi topluluklar arasında farklılıklar meydana getirdiği belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Bu konuyu daha iyi aydınlatılabilmek için raporda imamlık sülalesi ve süresi hakkında kısa bilgiler aktarılmıştır. Buna göre birinci imam Hz. Ali'dir. Ondan sonra imamlık Hasan'a daha sonra Hüseyin'e ve dördüncü olarak da Zeynel Abidin'e geçmiştir. Zeynel Abidin'in Zeyd ve Bakır isimlerindeki iki oğlu imamlık vasıflarına sahiptir. Büyük olan oğlu Zeyd zamanının şartlarına uyum sağlayamadığı için ümmet tarafından kovulanmıştır. Çocukları Afrika'ya ve Kürdistan dağlarına kaçmıştır. Oralarda Zeydiye İmamiyelğini kurmuşlardır. Bu imamlık Yemen'de devam etmekte olup Kürdistan'da kabul görmemiştir (Doğan, 2018; BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Zeynel Abidin'in yerine beşinci imam olarak imam Bakır gelmiştir. Altıncı olarak Cafer Sadık imam olmuştur. Raporda Hz. Ali'den sonra en büyük imamın Cafer Sadık olduğu belirtilmiştir. Cafer Sadık'ın Alevi fikhını kuran, İmamı Azam'ın dostu olduğu ve hangi koldan olursa olsun her Alevi seyyidinin daraldığı zaman İmam Cafer fikhına başvurduğunu söylemiştir (Doğan, 2018; BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Anadolu Alevilerin çoğunun mezhebinin Caferilik olduğunu İmam Cafer'in yetiştirdiği Hüsniye isminde bir cariyenin dini bir vuruşmada ehlişünnet müçtehitlerini yendiğini bu cariyenin tezinin Anadolu Alevilerinin Amentüsü olduğunu ve kitap olarak da adının Hüsniye olduğunu belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

İmam Cafer Sadık'ın altı oğlundan en büyüğü daha babası sağken İsmailiye mezhebini kurmuştur. Bu mezhepte Kur'an-ı Kerim'e göre yasaklanmış ama yapılmasında sakınca görülmeyen her şeyin mübah olduğu ifade edilmiştir. Tarihte İbahıyyûn, Karâmita, Batniye ve Haşşaşın diye bilinen kollar İsmailiye mezhebine mensuptur. Raporda bu mezhep üyelerinin dağınık şekilde Sivas, Tokat ve Amasya illerinde yaşadığı, Suriye'nin Selimiye kazasında 30.000 kadar İsmail'i ve Hindistan'daki Ağahan kollarının da bu mezhepten olduğu belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Yedinci imam Musa Kâzım'dır. Bu imamın kardeşi İbrahim El-Mücap Türkistan'da hükümdar olmuştur. Bu kişinin torunu Hacı Bektaş Veli'dir. Böylece üçüncü büyük imamiye kolu ortaya çıkmıştır. Hacı Bektaş sülalesi imamlığın devamıdır. Bu kol Cafer Sadık'ın fikhı ile amildir ve Hüsniye'ye inanır. Fakat imamın mantıksız da olsa her sözü dini kesin bir hükümdür. Musa Kazım'dan sonra sekizinci imam Ali Rıza, dokuzuncu imam Muhammet Taki, onuncu imam Ali Hadi, on birinci imam Hasan Askeri ve on ikinci imam Muhammet Mehdi'dir. Bazı Alevilerin inancına göre Muhammet Mehdi yedi yaşında bir çocuk iken ileride yeniden meydana çıkmak üzere ortadan çekilmiş gizlenmiştir. Bazılarına göre de imamlık daha önce bahsedilen sülalelerle devam etmektedir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Alevilikte her imamın bir babı olduğu imamın hakikatine ve ilmine bu baplar aracılığıyla ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Muhammet Mehdi gizlenince Hasan Askeri'nin babı Ebu Şuayip Muhammet bin Nusayyır'ın "imam gizlendi ise imamlık ilmi bakidir ve bapları vasıtasıyla devam edecektir" demesiyle Nusayrilik kolunun ortaya çıktığı belirtilmiştir. Lazkiye'de, Hatay'da, Seyhan ve İçel'de yaşayan Arapça konuşan Alevilerin bu kola mensup olduğundan bahsedilmiştir. Bu Alevi kollarının ortaya çıkması Alevilerin kendi aralarında uzun süre tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar imamlık fikrinde olmayıp imamın şahsında olmuştur. İmamı olmayan topluluklarda da baplık yerleşmiştir. Ocak denilen ailelere mensup seyitler bu rolü üstlenmiştir. Ve raporda bu seyitlerin Aleviler üzerinde büyük nüfuza sahip olduğu iddia edilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Tankut, on iki imamın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bilgi verdikten sonra Alevilerin yayıldığı alanlardan da bahsetmiştir. Alevilerin yoğunluk olarak İç Anadolu Bölgesi'nde olduğunu belirtmiştir. Muş ilinin Varto ilçesinden sonra Hınıs üzerinden Erzurum ve Kars içinde ince bir koridor şeklinde Ermenistan'a kadar uzandığını söylemiştir. Malatya ve Elazığ'dan başlayarak Maraş ve Antep üzerinden

Suriye sınırına kadar yoğun olduğunu belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Bu bölgelerdeki Alevilerin Kürtçe konuştuklarını ve aşiret hayatına bağlı on iki imamcı olduklarını aktarmıştır. Alevilerin yaşadıkları diğer hattın ise Mersin'den başlayarak Ege'ye kadar tahtacı Alevilerinin yaşadığı belirtilmiştir. Trakya'daki Aleviliğin Gelibolu Yarımadası'nın içinden başlayarak Karadeniz kıyılarından Bulgaristan'a ve Romanya'ya kadar gittiği ifade edilmiştir.

Tankut, raporunda Alevilerin konuştuğu dillerle de ilgili bilgi vermiş Alevilerin dört ana dilinin olduğuna değinmiştir. Bu diller en çok konuşulan bölgelere göre verilmiştir. Dersim'de Zazaca, Malatya ve Maraş'ta Kırmança, Hatay ve Çukurova'da Arapça ve genelde Türkçe konuşulduğu belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Ayrıca Arapça konuşan Aleviler hariç diğer bütün Alevilerin din dilinin Türkçe olduğu, niyazlarını Türkçe söyleyip nefeslerini ve neatlarını Türkçe yazdıkları belirtilmiştir. Ritüellerinin baştan başa Türkçe olduğu da söylenmiştir. Dersim İmamı Seyit Rıza'nın asılmasından sonra Babı Ali Şir'in bu olaya tepkisinden dolayı Türkçeyi bıraktığı nefeslerini Zazaca yazdığı bilgisi de ayrıca verilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Tankut, raporunda Alevilerle temas konusuna da değinmiş Alevilere kendi içlerinden gelen kanaat önderleri ya da siyasetçilerle temas etmenin doğru olduğunu söylemiştir. Ayrıca Alevi olmayan parti teşkilatçılarının doğru, açık ve çok terbiyeli olmaları gerektiğinden de bahsetmiştir. Bu konuya eklemeye yaparak birkaç kitap okumak, birkaç nefes ezberlemek, birkaç işaret öğrenmekle bu işin yapılamayacağını aktarmıştır. Çünkü Alevileri en çok kızdıran davranışın Alevi görünmek gayreti olduğunu belirtmiş örnek olarak da Dersim'de bir valinin bu yöndeki tutum ve davranışlarının menfi sonuçlarını vermiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Tankut, raporunda Alevilikle ilgili kısa kısa verdiği bilgilerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerine Alevilerin nasıl baktığına da değinmiştir. En başta Parti, Bektaşî tekkelerini kapattığından, ritüelleri yasakladığından ve seyitlerin nüfuzunu kırmak gayretinden dolayı Alevilerin büyük tepkisini almıştır. Fakat bu tepkiye rağmen hilafeti kaldırması, ehli sünnet fikhını, şeyhülislamlığı ve medreseleri kaldırması ve laikliğin kabul edilmesinden dolayı partiyi sevdiklerini belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Alevilerin hepsi ibahıyyundan olmamakla beraber şeriat emirlerine karşı mukavemet göstermiştir. Serbest ibadet ortamının getirilmesinden dolayı idare sistemine ve bu sistemin sahibi partiyle bir gönül bağlarının olduğunu belirtmiştir. Parti programında yer alan cumhuriyetçiliğin onlara aykırı gelmediğini, milliyetçilik anlayışlarının henüz olgunlaşmadığını fakat anlatmanın zor olmayacağını, devletçiliğin kendilerinde hissiyat olarak var olduğunu söylemiştir. Halkçılığın seyitlerin işine gelmeyeceğini ama buna rağmen bu fikri benimsemelerinin zor olmayacağını belirtmiştir. Laiklik ve inkılapçılığı devlet çapında doktrinler olarak olumlu karşıladıklarını söylemiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Bektaşîlikle birlikte bütün Alevilerin şeyhlere, seyitlere, dede ve babalara yani bilimsel deyimle baplara bağlı olduğunu bu sebeple Alevileri parti saflarında tutabilmek için bu bapları kazanmanın en kestirme yol olduğunu belirtmiştir. Bu bapların Malatya, Elâzığ, Tokat, Dersim, Merzifon ve Suriye'de Lazkiye gibi beş ya da on yerdeki ocaklardan çıktığını sayılarının elliye geçmediğini her babın ufak bölgelerde beş yüze yakın vekillerinin olduğunu ifade etmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Alevilerle temas için Ankara'da üç kişilik bir idare merkezinin kurulması gerektiğini ve bu merkezin Alevilerin kollarına göre dağılım haritası çıkarmasını, seyit yetiştiren ocakları ve bu ocak başlarını tespit etmekle görevlendirilmesini istemiştir. İdari teşkilatın on iki gezici üyesiyle temas işlerine başlamasını belirtmiştir. Ayrıca bu faaliyetlerin gizli tutulması gerektiğini Sünni vatandaşların huzursuz edilmemesini özellikle söylemiş bu işle görevlendirilecek kişilerin keyfine düşkün, geveze ve sarhoş olmamalarına dikkat edilmesini belirtmiş aksi takdirde onarılamayacak bir durumun meydana geleceğini söylemiştir. Bu işin başarılı şekilde gerçekleştiğinde partinin büyük fayda sağlayacağına da değinmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

4. AKSARAY MİLLETVEKİLİ BESİM ATALAY'IN RAPORU

Aksaray Milletvekili Besim Atalay da "Alevilik Hakkında Rapor" başlığıyla bir rapor sunmuştur. Raporunda Atalay, Anadolu ve Rumeli'deki Türklerin isimlerinin Müslüman olduğu fakat Türkler arasında hiçbir vakit tam bir dini birlik olmadığını ve mezhepsel ayrılıklar yaşandığını belirtmiştir. Rumeli Varna'da ve Kırklareli'nin Keşan taraflarında başka yerlerde Alevi ve Kızılbaş köyleri kalmadığı için sadece Anadolu'da yaşayan Alevi Türkleri ele aldığını aktarmıştır. Anadolu'daki Alevi gruplarını Alevilik, Bektaşîlik, Kızılbaşlık ve Tahtacılık olarak gruplara ayırmıştır. Raporda Atalay daha detaylı bilgiler vermiş öncelikle Anadolu'da Tahtacılık adında bir mezhebin olmadığını, Tahtacılar adında büyük bir Türkmen

Oymağı olduğunu, bunlara eskiden Ağaç Eri adı verildiğini söylemiş ve bu Türkmen Oymağının tamamen Alevi olduğunu belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Kızılbaşlık ve Alevilik ayrı kavramlar olsa da ikisinin de aynı olduğunu aktarmıştır. Kızılbaş isminin Yavuz Sultan Selim Döneminde yapılan Çaldıran Savaşıyla birlikte yayıldığını söylemiştir. İran Şahı, Şah İsmail, kendi askerlerine eski Türk adetine göre kırmızı çuhadan başlıklar giydirdiği için “Kızılbaş” kelimesinin o zamandan kaldığını, bütün Anadolu ve Rumeli Alevilerine isim olduğunu söylemiştir. Buna rağmen Aleviliğin her yerde aynı şekilde, aynı sistemde olmadığını farklılıklar gösterdiğini ifade etmiştir. Atalay bu konuya açıklık getirmek amacıyla Aleviliğin köken itibariyle İmam Ali’yi başka eshaba tercih eden bir mezhep oluşunu ve Hz. Ali’yi başka sahabeyle üstün tutmakla başladığını da belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Rapora göre Anadolu’da Alevilik belli başlı iki içtimai örnek arasında yerleşmiştir; bunların birincisi köylüler, ikincisi yörüklerdir. Şehir ve kasabalarda Alevilik, Bektaşilik şeklinde görülmektedir. Burdur, Çankırı, Konya ve Maraş gibi bazı vilayet ve kasabalarda yaşayan Alevilerin esasında Türk olmadığı Müslümanlaşmış Kıptiler olduğu belirtilmiştir. Bunların yavaşça Türkleşip Sünniliği kabul ederek ortadan kayboldukları iddia edilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Alevi yörüklerin ise iki büyük Türkmen Oymağı olduğu birine Çepni diğerine ise Tahtacı adı verildiği söylenmiştir. Doğu vilayetlerinde özellikle Malatya’da Ağca Dağında bulunan Alevi aşiretlerin aslında Türk olduğu ve zamanla Kürtleştiklerinden bahsedilmiştir. Ayrıca bu durumun Dersim gibi vilayetlerde de yaşandığı ve özellikle II. Abdulhamid Döneminde zirveye çıktığı belirtilmiştir. Bu grupların içinde Türk olduğunu hala unutmayan birçok aşiretin olduğu da ifade edilmiştir. Kars, Ardahan ve Erzurum vilayetlerinde “Terake” adı verilen bir takım Türkmen Oymaklarının olduğu bunların da Alevi olduğu ve Kürtleşmek üzere oldukları iddia edilmiştir. Anadolu’daki köylerin bazısının tamamen Alevi olduğu bazısının da yarısının Alevi yarısının Sünni olduğuna değinilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Atalay, raporunda Anadolu Alevilerinin itikat olarak ayrıldığını fakat Alevilik hususunda birleştiklerini belirterek İran Aleviliğinin Hüseyinlik şeklini aldığını, Hz. Ali’nin ikinci ya da üçüncü derecede kaldığını, İmam Hüseyin’in daha önemli bir yer edindiğini dile getirmiştir. Fakat Anadolu Aleviliğinde kök olarak Hz. Ali’nin kaldığını Tahtacı ve Çepnilerin Allah’ı ve Peygamberi tanımakla beraber Hz. Ali’nin çok yüksek bir varlık olduğuna inandıklarını aktarmıştır (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Alevilerin Türk olduğu köylü bir Alevi’yi tanımanın çok kolay olduğu belirtilmiştir. Sakal ve bıyık kesmek günah olduğu için uzun sakallı gür bıyıklı oldukları, başka soylarla karışmadıkları için en saf Türkmen mizacına sahip olduklarından bahsedilmiştir. Bu bağlamda Çepnilerle Tahtacıları karşıdan tanımanın mümkün olduğunu, vücutlarının orta ve tıknaz, renklerinin esmer, ellerin ve parmakların yuvarlak, saç, sakal, kaş ve gözlerinin siyah, yanakların çıkık olduğu ve konuşma itibariyle şehirlilerden ve köylülerden az çok farklı oldukları dile getirilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Yunanlıların işgal sırasında Balıkesir civarında bulunan Çepniler arasında Çepnilerin aslında Türk olmayıp zorla Müslüman ve Türk yapıldıkları yolunda propaganda yürütmesinden dolayı bu konuyla ilgili kitaplar yazıldığından bahsedilmiştir (Bahadır, 2024; BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Merzifon, Zile civarında yaşayan Alevilere karşı da Ermeniler aynı politikayı yürütmüştür. Kendilerinin aslında Ermeni olduklarını, zorla Müslüman ve Türk yapıldıklarını, mezhep ayrılığının ve Sünnilerle olan sorunların sebeplerini soy ayrılığında aramaları gerektiği belirtilmiş ayrıca bu konuyla ilgili kitaplar yazılıp dağıtılmıştır (Bahadır, 2024; BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Bütün bu propagandalara rağmen raporda hem Tahtacıların hem de Çepnilerin öz Türk oldukları söylenilmiştir. Tahtacıların eski Ağaç Eri yörüklerinden olduğu Çepnilerin ise Orta Asya’dan beri aynı ismi kullandıkları belirtilmiştir. Ayrıca Divanı Lügat-it Türk’te Çepni isminin Türk boylarından sayıldığı, bu bakımdan Yunanlıların ve Ermenilerin yapmış oldukları propagandanın gerçek dışı olduğu, amaçlarının sadece halkı aldatmaya yönelik olduğu açıklanmıştır (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Anadolu’da Alevilerin dağıldığı yerler verilmiş Çepnilerin kuzeye Tahtacıların güneye yerleştiğinden ve bunların İzmir vilayetinde birleştiklerinden bahsedilmiştir. Manisa’nın kuzeyinden Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bolu, Kastamonu, Canik, Ordu, Giresun, Zile, Merzifon ve Amasya taraflarındaki ormanlık yerlerde oturdukları ve sayılarının yaklaşık 250.000 olduğu belirtilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Tahtacılar'dan başka Türkmen Alevilerinin Kiğı taraflarından başlayarak Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin vilayetlerine kadar yayıldığından Malatya vilayetindeki Kızılbaş Türkmenlerin Kürtleştiğini Akçadağ ve Dersim Alevilerinin bu gruptan olduğunu iddia etmiştir. Akçadağlıların Türk olduklarını unutmadıklarına fakat Dersimlilerin unuttuklarına vurgu yapılmıştır (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Kürt Alevilerinin genel olarak Dersim, Akçadağ, Erzincan, Kemah, Mamahatun, Kiğı, Kars, Ardahan ve Maraş civarında bulduklarından bahsetmiştir. Köylere yerleşmiş ve yarı Türkleşmiş Kıpti Alevilerle ilgili verilen bilgilere göre bunların da Burdur, Çankırı, Konya, Silifke, Maraş ve Divriği vilayet ve kasabalarında birer mahallede oturduklarını, Anadolu'nun bazı köylerine de yerleştiklerini belirtmiştir. Bunların Türkçeden başka dil konuşmadıklarını, yaşayış şekillerinin Kıptiliklerini ortaya koyduğunu dile getirmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Atalay, Çingene olan Alevilerin göçebe olduğunu, Türkiye'de yaşayan bütün çingenelerin hepsinin Alevi olduğunu, bunların hiç Türkleşmediğini, kanuna rağmen göçebelige devam ettiklerini, kendi aralarında yarı Ermenice yarı farisi dil konuştuklarını iddia etmiştir. Köylü Türk Alevilerin Anadolu'nun hemen her tarafında bulduklarını en fazla Alevinin Sivas köylerinde olduğunu belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Atalay, raporunda Anadolu'da ortaya çıkan mezheplere ve çıkma nedenlerine de değinmiştir. Alevilikle ilgili tarikat propagandalarının Safevilerle başlamadığını daha önceleri birçok şeyh ve baba tarafından Anadolu'da çeşit çeşit mezhepler ve tarikatlar kurularak yayıldığından bahsetmiştir. Anadolu'da Alevilikten önce Türkler arasında tam bir din birliğinin olmadığını, hocalarla şeyhlerin dervişlerle, Sünnilerin Kızılbaşlarla arasında kanlı çarpışmalar olduğuna değinmiştir. Alevilik propagandası çıkınca Kalenderilik melâmilik, abdallık, bâtinîlik gibi tarikat ve mezheplerin hepsini içerisine aldığı iddia edilmiştir. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Alevilere karşı uygulanan politikalara rağmen Aleviliğin Anadolu'da Türkler arasında tutunabildiğini belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Aleviliğin yayılma nedenlerine de açıklama getirilmiştir. Atalay'a göre Kuran-ı Kerim'in dili Arapça olduğu için ulema sınıfının vaazlarında halka Arapça kelimelerin ağırlıkta olduğu bir dil kullandığını, halkın bu dili anlamadığını belirtmiştir. Bundan dolayı medreseler ve avam diye iki sınıfın meydana geldiğini, medreselerin halkı hakir gördüğünü ve halkın da onlardan uzaklaştığını iddia etmiştir. Böyle bir ortamda halkın arasında propagandacı bir zümrenin yayıldığı bunların Türkçe konuştuğu, halka Türkçe dualar, ilahiler, mersiyeler ve türküler öğrettiklerini, ayrıca eski Türk ozanları gibi saz çaldıklarını, saz eşliğinde söylenenleri halkın çok iyi anladığını belirtmiştir. Bu zümrenin yaşayış ve düşünüş bakımından halka çok benzediğini, Türkçe konuştuğu için halkın bunları kolaylıkla benimsediğini dile getirmiştir. Bu suretle de Alevilik yörükler ve Türk köylüsü arasında kolayca yayılıp kök saldı iddiasını ortaya atmıştır. Bunların dışında ulema sınıfının ibadetler konusunda sık sık emir ve tembihlerde bulunması, müzik faaliyetlerinin haram kılınması da Aleviliğin yayılmasına etki eden başka faktörler olarak gösterilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporda Sünni Türkler ve Alevi Türkler arasındaki düşmanlığa da değinilmiştir. Sünni Türklerin Alevileri, Alevi Türklerin de Sünnileri düşman bildiği, bu düşmanlığı her iki tarafın hocalarının, şeyhlerinin, babalarının körüklediği belirtilmiştir. Ayrıca Aleviler ve Kızılbaşlar aleyhine vaizlerin, fetvaların artmasıyla Alevilere karşı girilen öldürme eylemlerinin unutulmaz bir kin ve nefretin kaynağı olduğuna da değinilmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Bundan dolayı Anadolu'da Sünnilerle Alevilerin ayrı şekilde yaşadığı, Alevilerin Sünni politikalarından dolayı okumadıkları, birbirleriyle kız alıp vermedikleri, aynı köyde otursalar dahi temkinli oldukları belirtilmiştir. Atalay, bu ilişkileri düzenlemenin kendileri için bir borç olduğunu, laiklik ilkesinin bu iki taraf için de faydalı olacağına değinmiş aksi halde bu ikiliğin kötü günlerde ülkeye çok zarar vereceğini ve Anadolu Türklüğünün parçalanabileceğini belirtmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Raporun son bölümünde Atalay, Alevilerin kazanılması için birtakım önerilerde bulunmuştur. İlişkilerin iyileştirilmesi için yapılması gereken ilk adımın laik ve milliyetçi eğitim yapısının köylere kadar yayılması gerektiğini izah etmiştir. Bu doğrultuda Alevi köylerine ve Alevi obalarına okullar açarak çocuklara Türklük aşkı, Türklük gayret ve sevgisinin verilmesi gerektiğini, çocuklarla ilgilenirken diğer taraftan büyüklerle de ilgilenilmesini onlara Türk olduklarını, Alevilik ve Sünnilik gibi konuların padişahlar tarafından çıkarılmış olduğunun söylenmesini ve Türk tarihi ve menkıbelerle ilgili okumalar yapılmasını belirtmiştir. İkinci adımın ise iskân olduğunu söylemiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2). Tahtacıların ve Çepnilerin tam olarak yerleşik olmadığını bunları Sünni köylerine dağıtmanın uygun olacağını izah etmiştir. Üçüncü adım ise hükümetin sadece Sünni hükümeti olmadığını Türklerin hükümeti olduğunu kendilerine iyice anlatılması gerektiğini, kesinlikle hakarete uğramamalarını bunun için de Diyanet

İşlerinin vaazlar noktasında önlem almasını belirtmiştir. Dördüncü olarak bunların aralarına genç ve münevver çiftçilerin gönderilerek bunların hükümet lehine çekilmesini ve Türklük Mefkûresine bağlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Beşinci olarak gerek Hacı Bektaş Çelebilerinin ve gerek İzmir yanındaki Narlıdere babalarının Alevi köylerine vekil, adakçı, mürşit, rehber, seyyah ve baba gibi kişilerin gönderilmelerinin yasaklanmasını tavsiye etmiştir. Bu konuya açıklık getirmek için Anadolu'da Alevilerin mezhebi merkezlerinin olduğunu ifade etmiştir. Kırşehir vilayetinin Mucur kazasına bağlı olan Hacı Bektaş kasabasında oturan Çelebilerin Alevilerin baş tutarları olduğunu söylemiştir. Çelebilerin bütün Anadolu ve Rumeli Alevileri üzerinde büyük bir etki ve nüfuza sahip olduklarını, her yıl bütün Alevi köylerine vekiller göndererek kazan hakkı, mürşit hakkı, çerağ hakkı ve adak isimlerinde birtakım paralar toplattıklarını ifade etmiştir. Ayrıca her köyün kimden ne kadar alınmış ne kadar para toplanmışla ilgili bir defter yapıp mühürleyerek Çelebilere gönderdiğini ve bu işi yapan vekillerin aynı zamanda ayini cem yaptırmakla da görevli olduğunu dile getirmiştir. Vekiller, ayrıca 15 yaşına gelen gençlere Aleviliği anlatmakla da sorumludurlar (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Çelebilerden başka İzmir'in batısında Narlıdere adında bir köyde Çepniler ve Tahtacılar üzerinde büyük bir nüfuza sahip bir ailenin olduğunu fakat bunların Çelebiler kadar güçlü olmadığını yine de hafife alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Bunun gibi Anadolu'nun birçok yerinde nüfuz sahibi ailelerin, ocakların olduğunu söylemiş ve bunlara birkaç örnek vermiştir. Buna göre Antalya vilayetinin Elmalı kazasındaki Abdal Musa babaları, Çankırı'nın Şabanözü adlı mıntıkasında babalar ve ocaklar olduğunu ifade etmiştir. Hacı Bektaş Veli'nin arkadaşlarından ve halifelerinden oldukları rivayet edilen Abdal Musa, Hacım Sultan ve Sarı Saltık gibi kişilere Aleviler tarafından saygı duyulduğunu bu merkezlerden de Alevilere davetçi veya baba gönderildiğini belirtmiştir. Vekil ve rehber gönderme işinin yasaklanmasını yinelemiştir. Tarikatların kapatılması sonucunda Çelebilerin vekil göndermede daha dikkatli olduklarını vekillerin köylü gibi giyinip dikkat çekmediğini fakat üzerlerinde Çelebilerin köylere yazdığı mektup olacağı için yakalanabileceklerine dikkat çekmiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

Alevilerin kazanılması noktasında verdiği son tavsiye ise Alevi köy ve kasabalarına musikinin sokulması gerektiği yönünde olmuştur. Alevilerin sazlarıyla yeni dilde yazılmış şiirler ve sade manzumelerin dağıtılmasını tavsiye etmiştir. Türk Ocaklarının bu yolda çok faydalı olacağını her sene düzenli olarak bir iki köy gezip telkinlerde bulunulması gerektiğini, ağırbaşlı gençlerin bu işi başarabileceğini ifade etmiştir. Yine Aleviler vilayet merkezlerine geldikçe ocaklıların kendileriyle ilgilenip hürmet göstermesini, hükümetle olan işlerini yapmalarını söylemiştir. Alevi köylerinde verilecek konferanslarda Alevilik ve Sünnilik gibi konulardan uzak durulmasını Türk tarihiyle ilgili konuların anlatılması gerektiğini dile getirmiştir. Türklük mefkûresi aşılandıktan sonra Alevilik ve Sünniliğin önemli olmadığını anlatılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu konularla ilgili çok açık yazılmış risalelerin köy ve kasabalarda dağıtılmasını önermiştir (BCA, 490.01.0.0/611.122.2).

5. SONUÇ

Raporlarda, Alevilik ile ilgili tarihi, kültürel, kimlik meseleleri, Aleviliğin çeşitliliği, Alevilerin siyasi ve toplumsal yapısı detaylı bir şekilde yer almıştır. Alevilikte köken olarak Hz. Ali'nin önemli bir yere sahip olduğu ancak Anadolu ve İran Aleviliğinin farklılıklar gösterdiği belirtilmiştir. Özellikle Anadolu'da Hz. Ali'nin merkezde olduğu bir inanç sisteminden bahsedilmiştir. Alevilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık gibi kavramların tarihi bağlamda birbirine yakın ancak farklı nüanslar içerdiği vurgulanmıştır. Anadolu Alevilerinin mezhepsel farklılıklarına rağmen genel bir Alevilik kimliği etrafında birleştiği vurgulanmıştır. Alevilerin şeyhlere, seyitlere, dede ve babalara bağlılığı, toplumsal yapılarındaki hiyerarşik düzeni ve dini liderlerin etkisini ortaya koymuştur.

Parti ile Aleviler arasındaki ilişki, laiklik ve modernleşme ilkeleri üzerinden şekillenmiş, Alevilerin şeriat emirlerine karşı duruşları ve serbest ibadet ortamını benimsemeleri Cumhuriyet Halk Partisi ile bir gönül bağı kurmalarını sağlamıştır.

Alevilik ile Türk kimliği arasındaki ilişki, tarihsel bağlamda detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Alevi topluluklarının büyük ölçüde Türkmen kökenli olduğu belirtilmiştir. Raporlarda toplumsal birliği sağlamak amacıyla Alevi-Sünni çatışmasını gidermeye yönelik stratejik bir yaklaşım sunulmuştur. Laiklik ve Türklük bilinci üzerinden birleştirici bir yaklaşım önerilmiştir. Fakat Aleviliği mevcut dini ve kültürel değerleriyle kabul etmek yerine onları Türklük ekseninde yeniden şekillendirme politikası güdülmüştür. Eğitim, iskân ve kültürel entegrasyon bir araç olarak görülmüştür.

KAYNAKÇA

- Aksoy, E. (2010). Nusayrilerin sosyal yapıları ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de yaşayan bu topluluğa devletin yaklaşımları. *Türk Kültürü ve Hacı Bektaşî Veli Araştırma Dergisi*, 54, 199-212.
- Atatürk Araştırma Merkezi. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr>
- Bahadır, İ. (2024). Aleviliğe milliyetçi yaklaşımlar ve Aleviler üzerindeki etkileri. Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş (Edit). *Kızılbaş, Alevilik-Bektaşilik (Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel)* (s. 449-477). İletişim Yayınları.
- Doğan, H. (2018). *Caferilik, Kars Caferilerinde dini inanç ve sosyal hayat*. Emin Yayınları.
- Hakyemez, C. (2014). Tekke ve zaviyeler kanunu çerçevesinde Alevilik-Bektaşilik. *Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 13(25), 161-174.
- İnanç, H., Sada, M. R. (2021). Ulus inşası ve uluslaşma. *Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi*, 1(1), 6-19.
- Köstüklü, N. (2010). *Vatan savunmasında Mevlevihaneler (Balkan savaşlarından milli mücadeleye)*. Atatürk Araştırma Merkezi.
- Küçük, H. (2005). Cumhuriyet döneminde Bektaşilik. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, içinde (72-80), SDÜ İlahiyat Fakültesi.
- Maden, F. (2024). Millî mücadele ve Cumhuriyet yıllarında Aleviler-Bektaşiler ve Atatürk. *Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17 (Özel Sayı), 17-44.
- Öncül, K. (2013). *Kars Türkmenleri (folklor ve inançları)*. Hâkim Yayınları.
- Sökefeld, M. (2024). Almanya’da Aleviler: Takiyeden Alevi hareketine”. *Kızılbaş, Alevilik-Bektaşilik (Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel)*, Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş (397-422). İletişim Yayınları.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 490.01.0.0/611.122.2.
- Toprak, H. (2017). Türkiye Cumhuriyeti’nde dini kurumsallaşma: Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşu. *Muhafazakâr Düşünce*, 51, 217-233.
- Uzun, H. (2024). *Atatürk Dönemi Türk modernleşmesi*. Türk Tarih Kurumu.
- Zabunluoğlu, H. G. (2018). Günümüzde ulus devlet. *Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 13(1), 535-559.